

Менеджмент

УДК 005.35:004.383.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15116093>

**Ефективність використання цифрових технологій у системах
корпоративного менеджменту**

Калугіна Наталія Анатоліївна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, факультет бізнесу та соціальних комунікацій, Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку, Одеса, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-4543-8896>

Тонєва Кристина Валеріївна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, логістики та інновацій, Навчально-науковий інститут менеджменту і маркетингу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна, <https://orcid.org/0009-0006-1848-8130>

Бевз Максим Олегович,

аспірант, кафедра менеджменту ім. професора Л.І. Михайлової, факультет економіки і менеджменту, Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна, <https://orcid.org/0009-0008-0115-4841>

Прийнято: 14.03.2025 | Опубліковано: 30.03.2025

Анотація. У сучасних умовах цифрова трансформація є основним чинником підвищення ефективності корпоративного управління, що сприяє зростанню конкурентоспроможності компаній, покращенню комунікації та

оптимізації ресурсів. **Мета статті** – проаналізувати ефективність застосування цифрових технологій у корпоративному менеджменті підприємств. **Методи.** У дослідженні застосовано методи критичного аналізу наукових джерел (для вивчення наявних теоретичних підходів), синтезу (для узагальнення отриманих даних та формулювання висновків), табличного й графічного представлення (для візуалізації інформації), а також метод наукового абстрагування (для теоретичного узагальнення результатів). **Результати.** Встановлено, що сучасне корпоративне управління є важливим аспектом будь-якого підприємства чи організації, що займається комерційною діяльністю, з незначними відмінностями в правових нормах, процедурах та методах. Без корпоративного менеджменту сучасний бізнес не може функціонувати. Дослідження засвідчило, що цифрова трансформація як інтегрований інноваційний підхід до ведення бізнесу, є важливим аспектом успішного корпоративного менеджменту. Корпорації, що впроваджують інформаційні технології, прагнуть не лише перевести всі бізнес-процеси в цифровий формат, а й змінити підхід до управління підприємством. Доведено, що використання цифрового інструментарію в корпоративному менеджменті значно підвищує загальну продуктивність організації, оптимізує витрати, покращує процеси ухвалення рішень і взаємодії з клієнтами, а також забезпечує високий рівень прозорості та підзвітності. **Висновки.** Застосування цифрових технологій у системах корпоративного менеджменту демонструє високу результативність та сприяє оптимізації внутрішніх процесів, покращенню прийняття рішень і зниженню витрат. Ефективне застосування цифрових інновацій може значно підвищити конкурентоспроможність компанії та забезпечити її стабільний розвиток в умовах сучасного бізнес-середовища.

Ключові слова: корпоративне управління, цифрова трансформація, цифрові інструменти, автоматизація, аналітика, ухвалення рішень, бізнес-процеси.

Effectiveness of using digital technologies in corporate management systems

Nataliia Kaluhina,

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Management and Marketing,
Faculty of Business and Social Communications, State University of Intellectual
Technologies and Communications, Odessa, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-4543-8896>

Krystyna Tonieva,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of
Management, Logistics and Innovation, Educational and Scientific Institute of
Management and Marketing, Simon Kuznets Kharkiv National University of
Economics, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0006-1848-8130>

Maksym Bevz,

PhD student, Department of Management named after professor L.I. Mykhailova,
Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, Sumy,
Ukraine, <https://orcid.org/0009-0008-0115-4841>

Abstract. In modern conditions, digital transformation is a key factor in increasing the efficiency of corporate management, which contributes to the growth of companies' competitiveness, improving communication and optimizing resources. **The purpose of the article:** to investigate the effectiveness of using digital technologies in corporate management of enterprises. **Methods.** The study used methods of critical analysis of scientific sources (to study existing theoretical approaches), synthesis (to summarize the data obtained and formulate conclusions), tabular and graphical representation (to visualize information), as well as the method of scientific abstraction (to theoretically summarize the results). **Results.** It was established that corporate

governance today is an integral part of any enterprise or organization engaged in commercial activities. There are only minor differences, which usually relate to legal norms, procedures and methods. Without corporate management, modern business cannot function. The study showed that an important component of successful corporate management is digital transformation, which is a comprehensive approach to doing business. Corporations implementing information technologies seek not only to digitize all business processes, but also to change the approach to corporate enterprise management. It has been proven that the use of digital tools in corporate management significantly increases the overall productivity of the organization, optimizes costs, improves decision-making processes and interaction with customers, and also provides a higher level of transparency and accountability. **Conclusions.** Thus, the use of digital technologies in corporate management systems demonstrates high performance and contributes to the optimization of internal processes, improved decision-making and cost reduction. Effective use of digital innovations can significantly increase the competitiveness of the company and ensure its stable development in the modern business environment.

Keywords: corporate governance, digital transformation, digital tools, automation, analytics, decision-making, business processes.

Постановка проблеми. У сучасному світі, де технологічний прогрес стає основним рушієм економічного розвитку, цифрові технології відіграють важливу роль у трансформації менеджменту в системі корпоративного управління. Вони не лише сприяють оптимізації бізнес-процесів, а й змінюють самі принципи управління, роблячи їх більш адаптивними до швидкоплинних ринкових умов. Упровадження інноваційних технологій сприяє підвищенню ефективності управлінських процесів підприємств, швидкому прийняттю рішень, оптимізації ресурсів та створенню нових можливостей для розвитку.

Цифрові інструменти, такі як аналітика великих даних (Big Data), штучний інтелект (ШІ), автоматизація процесів та хмарні технології, змінюють підходи до управління, забезпечуючи прозорі, швидкі й гнучкі механізми ухвалення управлінських рішень. Використання ШІ та машинного навчання дає можливість прогнозувати тенденції розвитку ринку, оцінювати ризики та адаптувати стратегії відповідно до змін зовнішнього середовища. Хмарні технології забезпечують доступність даних у режимі реального часу та сприяють децентралізованому управлінню компанією.

Автоматизація процесів дає змогу суттєво скоротити витрати на адміністрування та усунути людський фактор у рутинних операціях, що знижує ризики помилок. Крім того, цифрові платформи покращують внутрішню комунікацію, сприяючи ефективній взаємодії між підрозділами компанії та полегшуючи координацію роботи у великих корпоративних структурах.

У зв'язку з цим ефективність використання інформаційних технологій у системах корпоративного менеджменту стає визначальним чинником конкурентоспроможності підприємств на сучасному ринку. Компанії, що активно впроваджують цифрові рішення, отримують значні переваги, серед яких підвищена продуктивність, гнучкість в ухваленні стратегічних рішень та здатність швидко адаптуватися до нових викликів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження та публікації в галузі корпоративного управління та управління проектами підкреслюють важливість цифрових технологій, ШІ та великих даних для трансформації управлінських практик і збереження фінансової безпеки бізнесу. Науковці розглядають різні аспекти цифрової трансформації, зокрема її вплив на ефективність прийняття рішень, оптимізацію бізнес-процесів та підвищення прозорості корпоративного управління. Так, М. Зінюк [1] досліджує вплив інформаційних технологій на управління компаніями, зосереджуючи увагу на цифрових трансформаціях як засобі підвищення ефективності та прозорості

управлінських процесів. Науковець зазначає, що застосування сучасного інструментарію сприяє оптимізації корпоративних стратегій, даючи можливість точніше прогнозувати ринкові зміни та адаптуватися до них. Н. Бочарова [2] також акцентує на важливості інтеграції передових технологій у процеси управління та прийняття рішень у корпораціях. Авторка наголошує, що компанії, які активно впроваджують цифрові рішення, отримують переваги у швидкості обробки інформації, зниженні операційних витрат та підвищенні ефективності взаємодії між підрозділами. А. Завгородня [3] розглядає нові реалії функціонування підприємств в умовах цифровізації та глобалізації, зосереджуючись на взаємозв'язку між цифровими технологіями та ефективністю корпоративного управління. Дослідниця зазначає, що здатність компанії інтегрувати сучасні інструменти безпосередньо впливає на автоматизацію процесів, що сприяє скороченню часу на виконання рутинних завдань та покращенню взаємодії між усіма рівнями організації. Г. Дідур та І. Молдун [4] досліджують методологічні підходи до оптимізації управлінських процесів за допомогою цифрових інструментів. Вони звертають особливу увагу на системи управління підприємством (ERP-системи – Enterprise Resource Planning або системи планування ресурсів підприємства), що дають змогу інтегрувати різні аспекти діяльності компанії в єдину цифрову платформу. Автори зазначають, що такі системи сприяють підвищенню ефективності планування, автоматизації облікових процесів та покращенню контролю за фінансовими потоками. Група вчених на чолі з М. Зінюк [5] аналізує основні тренди цифрової трансформації в менеджменті, акцентуючи на використанні великих даних та ШІ для оптимізації управлінських рішень. Дослідники підкреслюють, що застосування сучасних аналітичних інструментів дає можливість не лише підвищити ефективність управлінських процесів, а й знизити витрати завдяки точнішому прогнозуванню ризиків, автоматизації рутинних завдань та покращенню контролю за бізнес-операціями.

Таким чином, сучасні наукові дослідження підтверджують, що цифровізація є важливим аспектом ефективного корпоративного управління. Застосування інформаційних технологій сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств, швидкому реагуванню на зміни ринкового середовища та створює нові можливості для розвитку бізнесу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри наявність досліджень, що вивчають вплив цифрових технологій на різні аспекти корпоративного управління, досі залишається значна кількість нерозв'язаних питань, зокрема щодо ефективності їхнього застосування в межах систем корпоративного менеджменту. Одним із важливих аспектів, що потребує детальнішого вивчення, є інтеграція нових цифрових рішень в наявні бізнес-процеси. В умовах постійних змін на ринку та швидкого розвитку технологій, важливо розуміти, як саме можна максимально ефективно адаптувати ці інновації до корпоративного управління для досягнення конкурентних переваг та оптимізації діяльності підприємства. Таким чином, дослідження зосереджене на вивченні ефективності використання цифрових технологій у системах корпоративного менеджменту, зокрема в контексті їхньої інтеграції з традиційними бізнес-процесами.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження ефективності застосування цифрових технологій у корпоративному менеджменті, зокрема аналіз переваг цифрової трансформації та оптимізації бізнес-процесів.

Завдання дослідження:

1. Розглянути поняття корпоративного менеджменту.
2. Оцінити вплив цифровізації на управлінські процеси та рішення.
3. Проаналізувати вплив цифрових інструментів на підвищення ефективності та гнучкості управлінських систем підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах глобалізації та розвитку постіндустріальної економіки інституції корпоративного управління як в Україні, так і за кордоном активно розвиваються. Ефективність корпоративного управління стає важливим чинником конкурентоздатності окремо взятої компанії й держави загалом.

Корпоративний менеджмент сьогодні є важливим аспектом для будь-якої організації, зокрема акціонерного товариства чи підприємства, що займається комерційною діяльністю, з незначними відмінностями в правових нормах, процедурах та методах. Сучасний бізнес не може функціонувати без корпоративного менеджменту, який є не лише трендом, але й важливим чинником ефективності. Його необхідність зумовлена природою бізнесу, відносинами власності та регулюється нормами чинного законодавства [6, с 8]. Корпоративний менеджмент – це механізм корпоративного управління компанією на стратегічному рівні, він забезпечує успішні взаємовідносини з внутрішнім і зовнішнім середовищем, а також організовує зворотний зв'язок із радою директорів [2, с. 31].

Основними принципами корпоративного менеджменту є:

- прозорість – це відкритий доступ до інформації про діяльність компанії для всіх зацікавлених сторін, що сприяє формуванню довіри, забезпеченню підзвітності та справедливої оцінки управлінських рішень;
- відповідальність – обов'язок керівників компанії діяти в інтересах підприємства, відповідати за рішення та результати діяльності, дотримуючись законодавчих та етичних стандартів;
- рівноправність та захист прав учасників – забезпечення рівного доступу до інформації, можливості впливати на важливі рішення та отримувати прибуток, а також захист їхніх законних прав та інтересів;

- етичне лідерство – ухвалення рішень на основі високих етичних стандартів, прозорість, чесність та відповідальність, що забезпечує сталий та соціально відповідальний розвиток компанії;
- ефективне керівництво – сприяння оптимальному використанню ресурсів, прийняття обґрунтованих рішень, досягнення цілей із максимізацією результатів, зменшення ризиків і врахування довгострокових перспектив;
- інклюзивність – залучення всіх зацікавлених сторін до процесу прийняття рішень, врахування їхніх інтересів, забезпечення рівності та справедливого ставлення до кожного учасника корпоративного середовища [4].

Отже, метою корпоративного менеджменту є підвищення ефективності діяльності компанії шляхом створення балансу інтересів усіх зацікавлених сторін. Досягнення цієї мети є важливим для забезпечення позитивного економічного розвитку країни, створення й підтримки сприятливого бізнес-середовища, а також довгострокового зростання продуктивності підприємства [3, с. 26].

У цьому контексті важливим аспектом успішного корпоративного менеджменту є цифрова трансформація – комплексний підхід до ведення бізнесу. Корпорації, що її впроваджують, прагнуть не лише перевести всі бізнес-процеси в цифровий формат, а й змінити підхід до управління корпоративним підприємством. Цей процес охоплює вдосконалення наявних та розробку нових бізнес-процесів, що забезпечують ефективне управління та покращену взаємодію між менеджментом і радою директорів. [1, с. 436].

Цифровізація відіграє визначальну роль в забезпеченні конкурентоспроможності великих корпорацій на міжнародному ринку, надаючи широкий спектр переваг (табл. 1). Інтеграція передових технологій сприяє вдосконаленню бізнес-процесів та формуванню нових конкурентних переваг [7].

Останніми роками інформаційна трансформація стає незамінним інструментом для будь-якої компанії, яка прагне займати передові позиції на

сучасному ринку. Однак для успішного впровадження цифрового управління організація повинна бути гнучкою та готовою до змін [5]. Застосування цифрових технологій у корпоративному менеджменті сприяє не лише автоматизації рутинних завдань, а й покращенню аналітики, комунікації та ухвалення управлінських рішень. Розглянемо вплив цифрових інструментів на підвищення ефективності систем корпоративного менеджменту.

1. Автоматизація бізнес-процесів.

Використання ERP-систем та автоматизованих платформ для управління ресурсами та фінансами дає можливість значно знизити витрати часу й ресурсів на рутинні операції.

Таблиця 1

Переваги цифрових рішень корпоративного менеджменту

№	Перевага	Опис
1	Забезпечена та покращена співпраця	Віддалене спілкування та безпечний обмін електронними документами є важливими для сучасного бізнесу, оскільки дають можливість членам ради директорів виконувати свої обов'язки незалежно від місцеперебування
2	Покращений потік інформації	Інформація є важливим аспектом ефективності бізнесу: вона має бути доступною для перегляду, обговорення й редагування всіма зацікавленими сторонами
3	Розширена участь	Віртуальні зустрічі дають можливість залучення великої кількості учасників та віддаленого прийняття рішень
4	Прозорість	Централізована система для внутрішньокорпоративних дискусій запобігає маніпуляціям та зайвим фінансовим витратам
5	Управління конфліктами інтересів	Цифровізація інформаційного простору підприємства мінімізує потенційні конфлікти інтересів, даючи можливість кожному члену організації повідомляти про їхнє виявлення
6	Доступ до історичних записів для довідки	Цифровізація даних забезпечує збереження й відтворення результатів кожної зустрічі, у тому числі голосувань, що спрощує пошук необхідної інформації при перевірках

Джерело: складено автором за [8]

Упровадження ERP-системи має низку переваг, серед яких:

– інтегрування та узгодженість даних;

- повна прозорість операцій та зменшення кількості помилок;
- синхронізація підрозділів та контроль за персоналом, адже процес управління персоналом є одним із найважливіших напрямів стратегії сучасного підприємства [9, с. 209];
- автоматизація процесів та електронний документообіг, що забезпечує швидкість операцій;
- скорочення витрат;
- покращення якості прийняття рішень.

ERP-системи надають бізнесу низку важливих функцій, охоплюючи управління фінансовими та матеріальними активами, HR-менеджмент і стратегічне планування. Упровадження таких технологій дає можливість організаціям отримати набір цифрових інструментів, які в автоматичному режимі синхронізують всі операційні процеси, спрощують їхнє відстеження та виконання складних завдань [10].

2. Покращення управління інформацією.

Великі дані стали феноменом розвитку інформаційних технологій постіндустріального суспільства і впливають на різні аспекти життя. Їхня актуальність зумовлена стрімким зростанням обсягів зібраної інформації та розширенням можливостей її аналізу. Експерти прогнозують, що аналітика великих даних залишатиметься популярною щонайменше впродовж наступного десятиліття, а її застосування охопить майже всі галузі. Рішення, що ґрунтуються на обробці даних, зберігатимуть свою цінність у довгостроковій перспективі. Компанії, які не інтегруватимуть великі дані у свої бізнес-процеси, ризикують втратити конкурентні переваги або навіть припинити існування [11].

У контексті покращення управління інформацією завдяки аналітичним платформам і системам управління даними компанії мають доступ до своєчасної й точної інформації, що дає змогу ухвалювати обґрунтовані рішення. Платформи великих даних, ВІ-системи (Business Intelligence – системи бізнес-аналітики), а

також інструменти для машинного навчання сприяють швидкій обробці великих масивів даних, створенню прогнозів та виявленню трендів, що сприяє більш точному та своєчасному плануванню діяльності. У сучасному бізнесі технологія великих даних є найефективнішим інструментом для корпорацій та об'єднань із розвиненою мережею бізнес-одиниць, що забезпечує їхню обізнаність щодо всіх процесів [12].

3. Підвищення ефективності взаємодії з клієнтами.

Основна мета CRM (Customer Relationship Management – управління взаєминами з клієнтами) полягає в інтеграції різноманітних інструментів бізнес-процесів в єдину ефективну систему. У межах такої програми поєднуються завдання, нагадування, щоденники, таблиці Excel, месенджери, соціальні мережі, вебсайти, документи та інші інструменти, які зазвичай функціонують окремо. Об'єднавши їх у єдину платформу, CRM створює можливість централізовано зберігати інформацію про клієнтів, керувати угодами, контролювати роботу менеджерів, проводити аналітику та здійснювати прогнози на майбутнє. Упровадження CRM-системи підвищує якість прийнятих рішень і продуктивність праці, оскільки всі дані доступні в одному місці, що значно оптимізує робочі процеси [13].

Переваги та можливості CRM-систем:

- швидкий доступ до актуальної клієнтської інформації дає можливість миттєво отримувати дані про клієнтів, їхні потреби та історію взаємодії;
- оперативне обслуговування клієнтів і проведення операцій покращує ефективність взаємодії з клієнтами, що забезпечує швидке реагування на запити;
- формалізація схем роботи з клієнтами стандартизує процеси комунікації та взаємодії, що дає можливість уникнути помилок та забезпечити однаковий підхід до кожного клієнта;
- швидке отримання звітних даних і аналітичної інформації спрощує формування звітів та аналіз даних для прийняття обґрунтованих рішень;

- автоматизація рутинних процесів скорочує час на адміністративні завдання, зменшуючи операційні витрати менеджерів;
- контроль роботи менеджерів надає керівництву можливість моніторити ефективність роботи команди та дотримання встановлених стандартів;
- узгоджена взаємодія між співробітниками й підрозділами сприяє кращій комунікації та координації між різними відділами, що підвищує загальну ефективність організації;
- управління бізнес-процесами дає можливість оптимізувати та автоматизувати обробку замовлень, взаємодію з клієнтами тощо;
- управління контактами, історія взаємодії з клієнтами забезпечує повну картину взаємодії з кожним клієнтом, що дає змогу краще розуміти потреби та пропонувати індивідуальні рішення;
- планування та управління продажами допомагає прогнозувати продажі, забезпечуючи точність у визначенні цілей і моніторингу їхнього досягнення;
- планування та управління закупівлями й доставленням стає ефективнішим завдяки інтеграції з постачальниками та службами доставлення, що сприяє автоматизації процесу закупівель та відстеженню статусу замовлень;
- управління маркетингом дає змогу проводити таргетовані маркетингові кампанії, аналізувати ефективність та сегментувати клієнтів для кращого охоплення;
- автоматизація документообігу спрощує процеси створення, зберігання та обміну документами, скорочуючи час на їхню обробку та знижуючи ймовірність помилок [13].

Отже, упровадження CRM-систем покращує взаємодію з клієнтами, аналізує їхню поведінку та інтереси, сприяючи налаштуванню маркетингових стратегій, покращенню якості обслуговування й підвищенню рівня задоволеності клієнтів. Автоматизація комунікацій та маркетингових процесів

також скорочує витрати на ці операції та дає можливість зосередитись на стратегічному розвитку.

4. Оптимізація управління проектами.

У сучасному бізнес-середовищі ефективне управління проектами є важливим аспектом успіху організацій [14]. Існує безліч інструментів, таких як Asana, Jira та Microsoft Teams, які автоматизують і спрощують ці процеси. Вони значно полегшують планування, виконання та контроль за проектами, що дає можливість підвищити продуктивність команд, покращити координацію між учасниками й уникати затримок, забезпечуючи досягнення кращих результатів у визначені терміни.

Управління проектами за допомогою автоматизованих систем сприяє значному зменшенню кількості ручної роботи, мінімізації людського фактора та підвищенню рівня точності в оцінці строків і ресурсів. Наприклад, організація завдань за допомогою Trello та ClickUp у вигляді візуальних дошок забезпечує прозорість процесів та ефективний розподіл обов'язків між членами команди.

Крім того, упровадження ШІ та машинного навчання в управління проектами відкриває нові можливості для аналізу даних, прогнозування ризиків та автоматичного коригування робочих планів. Наприклад, ШІ-алгоритми можуть визначати потенційні проблеми ще до їхнього виникнення та пропонувати альтернативні сценарії розвитку подій.

Автоматизація також сприяє ефективному управлінню ресурсами, даючи можливість керівникам швидко оцінювати завантаженість персоналу, визначати оптимальні часові рамки для виконання завдань та перерозподіляти ресурси в режимі реального часу. Інтеграція з фінансовими системами уможлиблює контроль бюджету проекту та прогноз витрат.

У сучасних умовах бізнесу гнучкі методології, такі як Agile та Scrum, у поєднанні з автоматизованими інструментами дають можливість організаціям швидко адаптуватися до змін, підвищувати ефективність командної роботи та

забезпечувати стабільне зростання. Таким чином, автоматизація управління проектами є не просто трендом, а необхідністю для компаній, що прагнуть залишатися конкурентоспроможними на ринку.

5. Покращення прийняття рішень.

Інтеграція технологій ШІ в системи управління значно покращує процес прийняття рішень, надаючи керівникам точну та своєчасну інформацію для ухвалення обґрунтованих рішень [15]. ШІ сприяє автоматизації збору та аналізу даних для ефективного прогнозування майбутніх тенденцій, виявлення потенційних ризиків та аномалій на ранніх етапах проекту. Завдяки використанню прогнозової аналітики, заснованої на історичних даних та поточних показниках, моделі ШІ можуть точно оцінити ймовірність виникнення проблем, таких як перевищення бюджету або затримки, що дає можливість керівникам вжити заходів до того, як ці проблеми стануть критичними. Таким чином, ШІ сприяє не тільки швидшому ухваленню рішень, але й підвищує їхню якість, забезпечуючи точне планування та зниження ризиків у процесі реалізації проектів.

6. Підвищення прозорості та управління ризиками.

Сучасні бізнес-екосистеми постають перед значною кількістю ризиків, які можуть вплинути на фінансову стабільність та довгострокову ефективність компаній. Для управління цими ризиками підприємства активно впроваджують цифрові технології (табл. 2), що сприяють автоматизації процесів, зниженню ймовірності помилок та ефективному прогнозуванню загроз.

Таблиця 2

Цифрові технології, їхнє застосування та переваги в процесі управління фінансовими ризиками

Цифрова технологія	Застосування	Переваги
Машинне навчання	Аналіз великих даних для прогнозування ризиків, виявлення аномалій	Підвищення точності прогнозів, виявлення невидимих закономірностей, покращення процесів прийняття рішень

Аналітика великих даних	Обробка та аналіз великих обсягів фінансових даних для визначення ризиків	Розуміння взаємодії ризиків, швидка ідентифікація потенційних загроз, можливість моделювання сценаріїв
Кібербезпека	Захист фінансових даних від кіберзагроз, шифрування, виявлення атак	Запобігання витоку даних, посилення захисту організації, забезпечення цілісності фінансових систем
Автоматизація процесів	Автоматизація моніторингу та управління ризиками в реальному часі	Мінімізація людських помилок, ефективне дотримання протоколів, підвищення оперативності реакцій
Хмарні обчислення	Зберігання даних, обмін інформацією в реальному часі, масштабованість	Покращення співпраці між підрозділами, забезпечення доступності даних, зниження ризику втрати інформації
Блокчейн	Підвищення прозорості фінансових операцій, запобігання шахрайству	Забезпечення високої прозорості та підзвітності, зниження можливості шахрайства, зміцнення довіри

Джерело: [16]

Висновки. Отже, використання цифрових технологій у системах корпоративного менеджменту є ефективним, оскільки вони сприяють оптимізації внутрішніх процесів, покращенню прийняття рішень і зниженню витрат. Інтеграція автоматизованих систем дає можливість швидко обробляти великі обсяги даних для точнішого прогнозування та управління ризиками. Цифрові платформи забезпечують прозоре та зручне управління проектами та командами, що підвищує ефективність комунікації та координації. Крім того, цифровізація спонукає компанії реалізувати стратегії сталого розвитку та інновацій, знижуючи вплив на навколишнє середовище. Загалом, правильне використання сучасного інструментарію здатне значно підвищити конкурентоспроможність підприємства та забезпечити його сталий розвиток у сучасному бізнес-середовищі.

Подальші наукові дослідження можуть бути спрямовані на вдосконалення інтеграції окремих цифрових технологій в системи корпоративного менеджменту для ефективнішого прогнозування, аналізу та управління ризиками в умовах ринку.

Список використаних джерел

1. Зінюк М. Корпоративне управління в епоху цифровізації. *Молодий вчений*. 2019. № 3(67). С. 432–437. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-93>.
2. Бочарова Н. Розмежування понять «корпоративне управління» та «корпоративний менеджмент». *Економіка транспортного комплексу*. 2021. Вип. 37. С. 21–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2021_37_4 (дата звернення: 16.01.2025).
3. Завгородня А. Дефініція поняття «корпоративне управління» в нових реаліях функціонування підприємств. *Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Економічні науки*. 2022. Вип. 4(67). С. 22–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaure_2022_4_6 (дата звернення: 16.01.2025).
4. Дідур Г., Молдун І. Методологічні основи корпоративного управління підприємством. *Економіка та суспільство*. 2024. № 67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-87>.
5. Зінюк М., Дєєва Н., Богатирьова К., Мельниченко С., Файвіщенко Д., Шевчун М. Цифрова трансформація корпоративного управління. *Financial and credit activity problems of theory and practice*. 2022. № 5(46). С. 300–310. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3807>.
6. Шкільняк М. Менеджмент у системі корпоративного управління. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*. 2018. Вип. 2. С. 7–20. URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31304> (дата звернення: 17.01.2025).
7. Лобунець Т., Ямполь Ю., Журавльова І. Інновації та цифрова трансформація у міжнародному менеджменті: вплив технологій на бізнес-процеси великих корпорацій. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. № 2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13622756>.

8. Digital corporate governance: a strategic step to-wards building forward-thinking organizations. *Tricor Group*. 2020. URL: <https://surl.li/zkzrgk> (дата звернення: 16.01.2025).
9. Криворучко Г., Аванесова Н., Гетьман О., Ткачук Д. Теоретико-практичні рекомендації: найм та управління персоналом підприємства. *Науковий вісник будівництва*. 2021. Т. 106, № 4. С. 208-213. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2021_106_4_28 (дата звернення: 16.01.2025).
10. Лавриненко С., Кравчук І., Буднік О. Сучасні ERP-технології – ефективна складова системи менеджменту організацій. *Економіка та суспільство*. 2024. № 62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-37>.
11. Дороніна О., Алярова А. Аналітика великих даних як прогресивний інструмент менеджменту персоналу в умовах діджиталізації. *Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки)*. 2020. № 1(41). С. 174–182. DOI: <https://doi.org/10.31388/2519-884X-2020-41-174-182>.
12. Нікітенко К., Жосан Г. Визначення ролі великих даних у прийнятті рішень в економіці та фінансах *Економічний простір*. 2020. № 161. С. 63–66. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/161-1>.
13. Янчук Т., Боєнко О. Впровадження CRM-систем як засіб підвищення ефективності маркетингової діяльності. *Економіка та суспільство*. 2023. № 48. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-89>.
14. П'ятничук І. Інформаційні системи в управлінні проєктами: онлайн платформи і сервіси. *Економіка та суспільство*. 2022. № 42. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-21>.

15. Василенко В., Вакалюк Т. Штучний інтелект в управлінні проектами: аналіз сучасних досліджень та перспективи розвитку. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), № 4. С. 60–67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.4/10>.

16. Захаркін О., Бойко А., Сокол Л. Цифрові технології та інструменти забезпечення фінансової безпеки бізнесу. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2023. № 10. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-10-08-02>.